

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЁХЪЯЗЫЧИЯ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ НА ЗАНЯТИИ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПО ТЕМЕ: ЯЗЫКИ И ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОГРАММА ТРЁХЪЯЗЫЧИЯ В
КАЗАХСТАНЕ

Оразгалиева Г.Ш.

Карагандинский медицинский университет, профессор

THE USE OF TRILINGUALISM BY MEDICAL STUDENTS IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES ON
THE TOPIC: LANGUAGES AND EDUCATION. TRILINGUALISM PROGRAM IN KAZAKHSTAN

Orazgaliyeva G.

Karaganda Medical University, Professor

Аннотация

Трёхъязычие как важное направление развития человечества осознавалось давно. Знание нескольких языков, по существу, открывает окно в глобальный мир с его колоссальным потоком информации и инноваций. Разумное, грамотное и правильное внедрение трёхъязычия даёт возможность нам быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. Студенты-медики активно принимали участие, строили свои догадки, предположения по поводу названий животного, птицы, ягод, которые были предложены на занятии по полиязычию в Казахстане. Они были увлечены, демонстрировали свои знания русского, казахского и английского языков.

Abstract

Trilingualism as an important area of human development has been recognized for a long time. Knowledge of several languages, in fact, opens a window into the global world with its enormous flow of information and innovations. Reasonable, competent and correct implementation of trilingualism enables us to be communicatively adapted in any environment. Medical students actively participated, building their guesses, assumptions about the names of animals, birds, berries, which were offered in a multilingual class in Kazakhstan. They were enthusiastic, demonstrating their knowledge of Russian, Kazakh and English.

Ключевые слова: Полиязычие, мотив номинации, существенный признак

Keywords: The multilingualism, the motive of the nomination, an essential feature.

Цель – выяснение студентами-медиками в группах с казахским языком обучения мотива номинаций, существенных признаков названий животных, птиц, ягод в русском, казахском и английском языках.

Лингвистика XXI века активно разрабатывает направление, в котором язык рассматривается как культурный код нации, а не просто орудие коммуникации и познания.

Язык не только отражает реальность, но интегрирует её, создавая особую реальность, в которой живёт человек. Именно поэтому философия XXI столетия развивается на базе использования языка. Вследствие этого лингвистика занимает *авангардные позиции в системе всякого гуманитарного знания*, и обойтись без её помощи при изучении культуры невозможно.

Диалог культур, без которого немыслимо существование современного мира, представляет собой глобальную перспективу выживания в XXI веке через сохранение культурного разнообразия, толерантности и межкультурную коммуникацию. В этом контексте символично само понятие «диалог», которое имеет и философский, и лингвистический, и когнитивный смыслы, но в основе всех интерпретаций данного термина лежит речевое взаимодействие коммуникантов. Диалог культур предполагает прежде всего взаимодействие их носителей, и в этом аспекте приобретает особую остроту проблема взаимодействия языка, мышления и культуры, проблема взаимодействия языков в ситуации

многоязычия и двуязычия как одного из путей осуществления межкультурной коммуникации [1, с.3-4].

Современное общество высоко ценит и дорожит межкультурными контактами, т.к. в них видит реальный путь к миру и выживанию в век изощрённого вооружения и угрозы разрушительных войн, интенсификация межкультурных контактов в современную эпоху и практическая необходимость сделать их более эффективными и успешными обуславливают актуальность исследования межкультурного общения как глобальной перспективы в начале второго тысячелетия.

Идею *антропоцентричности языка* в настоящее время можно считать общепризнанной: для многих языковых построений представление о человеке выступает в качестве естественной точки отсчёта.

Данная научная парадигма, сложившаяся на рубеже тысячелетий, поставила новые задачи в исследовании языка, требует новых методик, категорий, правил [1, с.5].

Традиционно выделяются три научные парадигмы – сравнительно-историческая (весь XIX в.), системно-структурная (XIX – XXI вв.) и, наконец, антропоцентрическая (90-е годы XX в. – XXI в.).

Антропоцентрическая парадигма – это переключение интересов исследователя с объектов познания на субъекта, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке, поскольку И.А. Бодуэн де Куртэне говорил о существовании языка «только в

индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество».

Идея антропоцентричности языка – ключевая в современной лингвистике. В наше время целью лингвистического анализа уже не может считаться просто выявление различных характеристик языковой системы.

В современном Казахстане, исторически сформировавшемся как полиэтническое, поликультурное общество, билингвизм (полилингвизм) как признак социальной мобильности его носителей детерминирован объективно: глобальная цель войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира требует приоритетного внимания развитию дву- и многоязычия казахстанцев на основе развития государственного языка.

В наше время знание одного или нескольких языков, кроме родного, и знакомство с другими культурами и языками давно стали необходимостью и потребностью: поступательное развитие экономики, науки и культуры народов напрямую связано со своевременностью усвоения людьми информации, передаваемой самыми различными языками. С другой стороны, «материал и форма родного языка» становятся действительно понятными лишь в сравнении с материалом и формой родственных и неродственных языков, истинное постижение богатства языка и культуры своего народа немислимо без овладения языками и культурами других народов [1, с.10].

Трёхязычие – это веление времени, оно помогает людям расширять свои знания, навыки, и развивать взаимопонимание между людьми, а степень владения языками – один из его основных критериев. Трёхязычие как важное направление развития человечества осознавалось давно. Знание нескольких языков, по существу, открывает окно в глобальный мир с его колоссальным потоком информации и инноваций. Разумное, грамотное и правильное внедрение трёхязычия даёт возможность нам быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. Никто не сомневается в народной мудрости: «Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек».

Знание языков даёт нам возможность построить уверенное будущее. В Казахстане проводится политика трёхязычия, направленная на освоение казахстанцами казахского, русского и английского языков.

На занятии по теме «Языки и образование. Программа трёхязычия в Казахстане» студенты выясняли, что представляет собой чаепитие в Казахстане, России и Великобритании. Они узнали, что есть некоторые сходства, например, в Казахстане чай пьют с молоком, англичане – с подогретыми сливками, отметили очень много различий в разных культурах.

Если человек поступает так, как от него ожидают, то своим поведением он не сообщает ничего

нового. Новая информация передается только отклонениями от правил привычного поведения. Например, традиционно русские и казахи пили чай с сахаром вприкуску, а в Западной Европе чай пьют только внакладку. Христиане, входя в церковь, кощёл или кирху, снимают головные уборы, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах дамы не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура чёрный, в Китае – белый. В Японии нельзя войти в дом, не сняв обуви: в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках.

Между тем овладение новыми нормами поведения для иностранца, попавшего в иную культуру – задача, сопоставимая с овладением вербальным языком, это уважение культуры народа. Так, студенты, выросшие в монологическом и монокультурном окружении, всегда бывают лишены представления о принципиальной возможности вести себя каким-то другим способом по сравнению с привычными для них. Нередко поведенческие нормы новой национальной культуры субъективно расцениваются как странные, "чуждые", противостественные. В крайних случаях развивается душевное состояние дискомфорта и даже протеста, называемого культурным шоком [2, с.100].

Любое явление, любой предмет характеризуется многими объективными присущими ему существенными признаками.

Г.Г. Гиздатов и Л.А. Шеляховская [3, с.4] подчеркивают, что существенным, по мнению большинства исследователей, является то, что именно в концепте слова наиболее четко проявляется кумулятивная (хранительная) функция языка.

Обычно в момент возникновения всякое название есть мотивированная единица, в которой явление или предмет как кусочек внеязыковой действительности обозначены через тот или иной признак, характерный для называемого денотата.

Язык является важнейшим способом формирования и существования знаний человека о мире. Человек фиксирует в слове результаты познания окружающей среды, которую он отражает в процессе своей деятельности. Языковая картина мира, Г.А. Брутяну, дополняет объективные знания о реальности. Совокупность объективных знаний, зафиксированных в языковых единицах, формирует языковую картину мира.

ЯКМ формирует тип отношений человека к миру (природе, животным, самому себе как элементу мира). Она задаёт нормы поведения человека в мире, определяет его отношение к миру. Именно поэтому далеко не всегда возможен прямой перевод слов, фразеологизмов с одного языка на другой.

Студенты-медики на данном занятии выясняли, какой признак положен в основу названия некоторых животных и ягод, почему они так называются в трех языках, используя картинки.

Мы взяли такие слова **тюлень – итбалық – seal II, sea-calf, seadog**. Обучаемые указали, что во всех трех английских словах имеется общий компонент **sea** «море», есть общность в казахском слове **итбалық** и английском **seadog**, поскольку у животного собачья голова, а туловище рыбы, но у них ласты, а не плавники; определили, что английское

seal II обусловлено словом **seal** «печать», т.е. указание на пятна на шкуре животного; выявили, что русское слово **тюлень**, по мнению исследователей, восходит к слову телёнок, т.е. сосет молоко. А английское слово **sea-calf** обозначает «морской теленок». Значит, имеется указание на классификацию животного, млекопитающееся [1, с.160].

Мы обратились к названию птицы **Фламинго – қоқиқаз – Flamingo**. Студенты указали, что казахское слово **қоқиқаз** состоит из двух корней **қоқи** от слова **қоқаю** «торчать» и **қаз** «гусь», т.е. птица по своим размерам напоминает гуся, который стоит торчком. Английское слово **Flamingo** от **Flaming** означает «пламенеющий, пламенный,

пылающий», а поскольку под крыльями у птицы алый цвет, то при взмахивании крыльями создается впечатление всполохов пламени. В русском языке название птицы заимствовано [4, с.100].

Мы также использовали названия ягод на трех языках.

Шиповник - итмұрын - sweet-brier, dog-rose

Студенты обращают внимание на форму плодов, расположение листьев растения. Русскому слову **шиповник** (См. картинку) соответствуют казахское **итмұрын**, английские **sweet-brier** и **dog-rose** [5, с.452]. В русском слове и в английском слове **sweet-brier** (букв. «сладкий шиповник, терновник» [5, с.523] в основу номинации легло то, что это растение имеет шипы, колется (общая сема

«шипы»), в английском слове, кроме того, указывается на то, что этот кустарник «сладкий, приятный». В другом английском названии **dog-rose** (букв. «собака-роза»), как и в казахском слове **итмұрын** (букв. «собачий нос»), внутренняя форма обусловлена внешним сходством плода с носом собаки сбоку (общая сема «собака»), а также акцентируется внимание на том, что шиповник является

прародителем розы (**шиповник** – «1. дикая кустарниковая роза с простыми (обычно немахровыми) цветками; 2. плод этого кустарника, а также настой из его сушеных плодов» [6, с.884]. Таким образом, русское производное слово **шиповник** образовано

суффиксальным способом, а казахское и английское соответствия образованы сложением основ [1, с.125].

Черника – Қара жидек – Blue berry

Если в русском и казахском языках отмечается черный цвет ягоды: **черника** и **қара жидек**, то в английском акцентируется внимание на матовом налете, придающем синеватый оттенок (**blueberry, bilberry**). Английское слово **blueberry (bilberry)** указывает на темно-синий налет ягоды (blue «синий», berry «ягода») [7, с.25], быть может, потому что от этой ягоды во рту всё становится сине-фиолетовым, и соответствует русскому слову **черника**, в казахском языке ягода называется **қара жидек** (букв. «черная ягода»). **Черника** (См. картинку) – «небольшой кустарник, сбрасывающий свою листву на зиму. Это лекарственное растение. В лечебных целях используют её ягоды, которые представляют собой вяжущее средство при острых и хронических расстройствах желудочно-кишечного тракта, особенно при поносах у детей. Вяжущее действие ягод обусловлено тем, что они содержат до 12 % дубильных веществ» [8, с.44].

Голубика или **гонобобель** (*vaccinium uliginosum*) – «один из невысоких тундровых кустарников. Отличительный признак растения – голубоватый оттенок листвы (См. картинку)... Плоды голубики – синеватые, округлые ягоды с сизым налётом, напоминают ягоды черники, но крупнее их. Мякоть плодов не такая, как у черники, – она имеет зеленоватый цвет. Ягоды голубики съедобны, они слегка водянистые, но сладкие (в них содержится более 6 % сахара). Местное население собирает их в большом количестве для киселей, начинки в пироги и варенья. Голубика – одно из самых распространённых тундровых растений. В конце лета тундра местами синее от ягод голубики, их здесь огромное количество» [8, с.19-20]. В казахском и английском языках это растение не имеет соответствия, поскольку не растёт, а в языке находит отражение только то, что окружает данный народ, говорящий на этом языке [1, с.125-126].

• **Ежевика - Қара бүлдірген - Black berry**

В русском слове **ежевика** производящей основой выступает «ежовый» от «еж», поскольку кустарник, на котором растут ягоды, как еж, колюч. В названии плода на казахском языке **қара бүлдірген** и английском **black berry** есть указание на черный цвет (қара, black), т.к. ягода имеет черный цвет. В казахском языке в составе наименования отмечается компонент **бүлдірген** «клубника» (букв. «испортивший»). Мы знаем, что ягоды ежевики (См. картинку) по форме и размеру напоминают плоды

малины, но отличаются цветом (черные и густокрасного с фиолетовым оттенком) и вкусом. В сопоставляемых казахском и английском языках название представлено фразеологическими выражениями, а в русском языке производным универбом [1, с.127].

• **Земляника -- Қой бүлдірген -- Wild strawberry**

Внутренней формой производного слова **земляника** является то, что ягода растет близко к

земле, невысоко, это травянистое растение; суффиксальное образование от словосочетания «земляная ягода» [6, с. 162]. Эквивалентом этого понятия выступают устойчивые обороты в казахском языке **қой бүлдірген** (букв. «овечья ягода»), в английском языке **wild strawberry** (букв. «дикая клубника», «земляника») [7]. Слово **strawberry** «клубника» образовано сложением основ: straw «солома,

Мотивом образования слова **клубника** (См. картинку) в русском языке послужило слово *клубень* (ср.: диал. клуб «головка растения», «нечто круглое») [9]. Название дано по круглой форме ягоды, которая в казахском языке называется **құлпынай** [10, с.154], т.е. красиво смотрятся спелые красные ягоды (ср.: каз. құлпыру – «перен. обновленный», «улучшенный» [11, с.227]; второе слово казахского названия ягоды **бүлдірген** [10, с. 86] (букв. «испортивший») указывает на то, что ягода быстро теряет свои качества, кроме того, овцы

У русского слова **морозка** нет эквивалента в казахском и английском языках, поскольку растет только в тундре. (См. картинку). «**Морозка** (*Rudus chamaemorus*) – ближайший родственник малины (другой вид того же рода). Однако это не кустарник, а многолетнее травянистое растение». На стеблях морозки нет колючек, её листья округло-угловатые, цветки гораздо крупнее, чем у малины, с пятью белыми лепестками, направленными в разные стороны. Хотя плоды морозки по своему строению похожи на плоды малины, но отдельные составляющие частички плода гораздо крупнее, чем у

соломинка» и berry «ягода» (букв. «соломенная ягода»). Здесь делается акцент на том, что, во-первых, ягода представляет собой травянистое растение, а не кустарник, во-вторых, уточняется, что ягода **земляники** – дикая разновидность ягод **клубники** (земляника растет в лесу, а клубника – в саду, на даче).

Клубника – Құлпынай - strawberry

также могут пощипать эту ягоду на пастбище [1, с.127].

• **Костяника – Тас жидек – Stone berry**

Русское слово **костяника** также имеет прозрачную этимологию: внутри красных кислых ягод, растущих в лесу, есть косточка. В казахском и английском языках имеется указание на наличие косточки, твердой, как камень **Тас жидек – Stone berry**. Ягоду едят в основном в свежем виде, добавляют в кисель, компот [1, с.128].

• **морозка**

малины, и окраска другая: «в начале созревания ягоды бывают красными, в полной зрелости они оранжевые, точно восковые. Зрелые плоды морозки, содержащие от 3 до 6 % сахара, лимонную и яблочную кислоту, имеют приятный вкус и высоко ценятся местными жителями» [8, с.22-23], которые собирают их в тундре в большом количестве, употребляют в пищу главным образом в пареном и мочёном виде, варят варенье [1, с.128].

• **Смородина – қарақат – currant**

Специфически терпкий, сильный запах черной ягоды на кусте послужил основой названия в русском языке **смородина** [9] от *смородь* «сильный запах» (ср.: ст.сл. *смрад* «отвратительный запах, вонь»); *смердеть* «испускать зловоние, смрад»). Все эти слова восходят к общеславянскому **smerdъ* //*smordъ*. В казахском языке ягода имеет соответствие в виде слова **қарақат** (букв. «черная, крепящая»; қатырады), т.к. этот плод черного цвета (ягода может быть еще белая и красная) оказывает закрепляющее воздействие на желудочно-кишечный тракт человека при диарее. В английском языке **currant** – многозначное слово: «1. коринка (сушеный мелкий виноград без семян); 2. смородина» [5]. Возможно, перенос наименования

произошёл в результате сходства кисточки ягод черной смородины и грозди винограда. Следовательно, в основу названия легло обозначение черного цвета [1, с.129].

Итак, все рассмотренные выше наименования ягод мотивированы, в русском языке они образованы суффиксальным способом, а в казахском и английском языках их соответствия образованы или сложением основ, или устойчивым оборотом терминологического характера с компонентом «ягода» (жидек, berry).

- **Тёрн, колючая слива – Тікенді қара өрік, алхоры, шомырт – The turn**

«**Терновник** – колючий кустарник сем. розоцветных с терпкими синеваато-чёрными плодами» [6, с.784].

Тёрн или **колючая слива** (*Prunus spinosa*) – очень колючий (острые колючки на ветвях) не очень высокий кустарник, не «выше человеческого роста», близкий родственник обычной садовой сливы» [8, с. 94]. (См. картинку) Цветки похожи на сливовые, плоды такого же цвета, как и у большинства сортов сливы, чёрно-синие, но мелкие шаровидной формы, как у вишни. Вкус у них

сравнительно кислый, сильно вяжущий. Через заросли тёрна можно пробраться, только сильно исколовшись.

Общеславянское слово **тёрн** имеет соответствия в других индоевропейских языках (ср. др.-инд. *trnam* –«стебель соломы», нем. *Dorn* –«колючка», готск. *thornus* –тж. и др. [9, с.441], [1, с.134-135].

- **Степная вишня – шие – Steppe cherry**

«**Степная вишня** (См. картинку) – каз. **шие** кустарник еще более низкий, чем тёрн (не выше 1,5 м). Строение цветков и плодов почти такое же, как и у обычной садовой вишни, но только гораздо меньше» [8, с.95]. У неё съедобная, довольно сладкая, ягода светло-красного цвета. Характерной особенностью является то, что у кустарника нет колючек на ветвях, он имеет небольшие, тёмно-зеленые, глянцевиные листья, растение способно давать корневую поросль, благодаря чему оно легко образует заросли, быстро распространяясь в стороны.

Казахское название **шие** имеет однокоренные слова: **ши** – «песчаный тростник, чий, циновка из чия; **шиелену** – «1. быть туго завязанным; 2. *перен.* осложняться»; **шиет** – «росток». Возможно, в номинации **шие** отмечается, что плоды будто привязаны к стеблю. Ведь циновку изготавливают из отдельных прутьев, стеблей, переплетая и связывая их определённым способом [1, с.135].

Итак, студенты-медики активно принимали участие, строили свои догадки, предположения по поводу названий животного, птицы, ягод, которые были предложены на занятии по полиязычию. Они были увлечены, демонстрировали свои знания русского, казахского и английского языков.

Список литературы

1. Диалог культур в современном мире: Коллективная монография. – Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2016. – 295 с.
2. Оразгалиева Г.Ш. Лексико-фразеологические единицы языка в лингвокультурологическом аспекте: учебное пособие. – Караганды: Типография ТОО «Арко», 2013. – 348 с.
3. Гиздатов Г.Г. Шеляховская Л.А. О соотношении концептуальных и языковых структур //

Функционирование единиц языка в речи. – Алматы, 1997. – С. 3-11.

4. Оразгалиева Г.Ш. Названия птиц водоемов Казахстана// Материалы международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире». – Караганды: РИО «Болашак-Баспа», 2017. – Т. 5 – С. 98-101.

5. Мюллер В.К. Большой англо-русский словарь. Новая редакция. – М.: Дом славянской книги, 2008. – 706 с.

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН, Российский фонд культуры. – 2-е изд., испр. и доп.-М.: Азъ, 1995.-928 с.

7. Ишмуратова М.Ю., Калижанова А.Н., Марышкина Т.В., Ибраева Б.М., Оразгалиева Г.Ш. Англо-русско-казахский, русско-англо-казахский, казахско-англо-русский словарь по биологии (для общеобразовательных школ) – Караганда: РИО «Болашак-Баспа», 2019. – 222 с.

8. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с.: ил.

9. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка: Пос. для учителей/ Под ред. чл.-корр. АН СССР С.Г. Бархударова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1975.-543 с.

10. Қазақша-орысша, орысша-қазақша оқушыларға, студенттерге арналған сөздік- словарь казахско-русский, русско-казахский для школьников и студентов 30 000 словю – Алматы, 2002, – 416 с.

11. Махмудов Х., Мусабаев Г. Казахско-русский словарь. – 2-е изд. перераб. и доп. – Алма-Ата, 1988. – 512 с.